

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Всеукраїнська науково-практична конференція

СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

29 жовтня
2021 року
Чернігів

НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Всеукраїнська науково-практична конференція

СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

29 жовтня 2021 року
Чернігів, Україна

УДК 31
С78

Редакційна колегія: *Г. В. Старченко, А. П. Дука.*

*Рекомендовано до видання оргкомітетом конференції,
протокол № 2 від 15.11.2021 року.*

Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 29 жовтня 2021 року). Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій, м. Чернігів. Суми: ТОВ НВП «Росток А. В.Т.». 2021. 96 с.

ISBN 978-617-512-285-3

У збірнику представлені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій».

До збірника увійшли матеріали секцій: державне управління / публічне управління та адміністрування; економіка та управління; медицина, фармація та ветеринарія; право; соціальні комунікації; соціологія та психологія; фізичне виховання і спорт; філологія; філософія та культурологія. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції представлені окремими авторами з України.

Наукове видання призначене для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів відповідних спеціальностей, а також для широкого кола читачів.

У підготовці конференції брали участь: Громадська організація «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій» (м. Чернігів) за сприяння: Освітня технологія «Росток (м. Суми). Партнером конференції є Консалтингове агентство «Приват Консалт» (м. Чернівці).

Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори.

ISBN 978-617-512-285-3

ЗМІСТ

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Опар Н. В., Крупа Х. М.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 6

Сиротін В. Д.

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВИ 10

Животова К. В.

ІНФОДЕМІЯ «ПАНДЕМІЯ COVID-19»: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАГУВАННЯ НА ПОШИРЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ 12

Осипенко А. Р., Дука А. П.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ МІСТ 15

Мостіпан Н. В., Дука А. П.

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ 18

Забаровська А. І., Старченко Г. В.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ 21

Слюсарев І. О.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ДОБРОБУТУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 23

Кононенко І. А.

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 25

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ

Котелевець Д. О.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 28

Островська Н. С.

ОЦІНКА ОКРЕМИХ ВИДІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 31

Шевчик Б. М.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НООЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 34

Лозиченко О.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ 38

Якушко І.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ
«ФІСКАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ» 41

Жаворонок А. В.

РОЛЬ ЦИКЛІЧНОЇ НЕСТІЙКОСТІ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 44

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ФІЛОЛОГІЯ

Навальна М. І.

ДИНАМІКА ЛЕКСИКИ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МАСМЕДІА 81

**НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ФІЛОСОФІЯ
ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ**

Берест П. М.

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ 85

Патлайчук О. В., Ступак О. П., Макарчук О. М.

ЖИТТЄВИЙ СВІТ І БІЗНЕС: ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА
ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 89

**НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ**

Білязе О. С.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ КОМПОНЕНТИ ЯКОСТІ
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 93

НАПРЯМ КОНФЕРЕНЦІЇ. ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Берест П. М.

аспірант,
Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
м. Київ, Україна
ORCID: 0000-0002-5218-4812

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Увага з боку державних органів та місцевої влади до питання розвитку та збереження історико-культурних пам'яток, усвідомлення важливості розвитку туристичних дестинацій здатні вагомо вплинути не лише економічну стабільність регіонів, в яких знаходяться ці туристичні об'єкти, а й є одним з основних чинників формування соціокультурного простору держави.

Туристичні дестинації є одними з ключових сегментів, що формують туристичну привабливість відповідної локації у більшості туристичних регіонів та країн, що мають імідж популярних туристичних напрямків подорожей. Відповідно до усталеної міжнародної термінології туристична дестинація - це фізичний простір, в якому турист цілеспрямовано проводить мінімум добу. При цьому дестинація повинна мати як систему продуманого менеджменту та логістики, так й власні імідж, образ і сприйняття, які визначають ринкову конкурентоспроможність цієї локації.

В той же час кожна туристична дестинація має свою особливість, свою «родзинку», що й привертає до неї увагу тисяч чи навіть мільйонів туристів.

Саме за культурними особливостями того чи іншого регіону або країни, за унікальними історико-культурними пам'ятками, та тими історіями чи легендами, які з ними пов'язані й вирушають туристи з різних куточків планети.

В багатьох наукових виданнях з культурології туризму слушно підкреслюється, що нематеріальні аспекти (історія виникнення, події пов'язані з локацією, легенди, міфи, символічне значення, тощо) якоїсь історико-культурної пам'ятки чи туристичної дестинації часто виявляються не менш, а подекуди й більш важливими, ніж матеріальні (архітектура, розташування, зовнішній вигляд чи внутрішнє оздоблення, раритети, тощо).

Привабливі для туристів історії, розповіді, легенди є одним з ключових факторів, які впливають на вибір напрямку чи маршруту для тих мандрівників, хто цікавиться культурним туризмом. Успішні приклади

багатьох відомих світових туристичних дестинацій доводять, що той імідж, який сформований навколо якоїсь історико-культурної пам'ятки є не менш важливим ніж сама матеріальна пам'ятка. Розвинуті туристичні держави на рівні урядових програм займаються тим, що формують, підтримують та популяризують відповідні імідж-повідомлення щодо своїх туристичних дестинацій.

Навколо таких туристичних дестинацій формуються цілі індустрії: виробництво сувенірів, видання книжок та іншої поліграфії, кіно-виробництво, готельний та ресторанний бізнес, тощо. Одночасно, навколо цих історико-культурних пам'яток, що стають популярними туристичними напрямками, формується своя унікальна соціокультурна складова, що є додатковим фактором розвитку туризму й стає культурологічним феноменом для туристів.

Формування іміджу для якоїсь локації «обов'язково для відвідання», при перебуванні мандрівників в тому чи іншому регіоні або країні, є одним з ключових завдань всіх, хто займається просуванням і розвитком туристичних дестинацій. А це досягається, в тому числі, й завдяки культурологічному чиннику. І навіть більше: за допомогою «новітнього міфотворення» відбувається цілеспрямоване створення привабливих та цікавих історій про той чи інший туристичний об'єкт.

Крім того, створення привабливих для мандрівників туристичних дестинацій має базуватись, в тому числі, на позиціях збереження та дбайливого використання визначних пам'яток історико-культурної спадщини та раціонального залучення їх до туристичної інфраструктури [1].

В той же час туристичні бренди мають ґрунтуватися на історико-культурних особливостях, унікальних історичних пам'ятниках або на знакових історичних або соціокультурних подіях, які важливі не лише для історії чи культури даного регіону, але також мають величезну вагу в історико-культурній спадщині країни [2], низки країн, цілого континенту чи світу.

Конкуренція серед туристичних дестинацій відбувається не лише за рахунок усвідомлення туристами значення самих історико-культурних пам'яток, але й також формується та заохочується державними та регіональними органами влади, які прагнуть як розвивати соціокультурний потенціал своїх туристичних місць, так й зробити їх джерелом поповнення бюджету та розвитку вітчизняного бізнесу.

В світі існує цілий клас т.з. «культурних туристів» [3], які мотивовані на відвідування тих чи інших країн, регіонів або місць саме культурологічною привабливістю туристичних дестинацій чи переживанням особисто духовного досвіду при перебуванні там.

Таким чином, при розробці проектів щодо розвитку культурного туризму та туристичних дестинацій потрібно користуватись як перевагами сучасного маркетингу і PR-у, так і унікальними історико-культурними особливостями кожної локації та соціокультурними надбаннями відповідного регіону.

Отже продумано розроблений, оформлений та медійно поширений

соціокультурний потенціал туристичних дестинацій може слугувати вагомим чинником в розвитку культурного туризму. А останній має на меті задоволення культурних потреб людини, та допомагає залученню до культурних цінностей регіону, країни; й є один із способів, який дозволяє поєднувати духовне збагачення особистості з відновленням фізичних сил чи оздоровленням [4].

Бренд та імідж туристичних дестинацій формується, в тому числі, через культурні символи й соціокультурні сенси, які виникають як в процесі історичної еволюції, так і під впливом засобів масової інформації та соціальних мереж.

12 грудня 2017 року ЮНЕСКО та Всесвітня Туристична Організація (UNWTO) підписали спільну «Маскатську декларацію по туризму та культурі: сприяння сталому розвитку». Під час церемонії її підписання Генеральний секретар ЮНВТО Талеб Ріфаї підкреслив, що культурний туризм набуває все більшої популярності, важливість і різноманітності [5]. В той же час ця ситуація накладає й велику відповідальність на суспільство і державу, пов'язану з захистом історико-культурних пам'яток та гармонійним розвитком туристичних дестинацій.

У спільній «Декларації по туризму та культурі: сприяння сталому розвитку» міститься заклик до формування комплексної політики в області культурного туризму, яка не тільки розширює можливості місцевих громад, а й використовує нові інноваційні моделі туризму, що сприяють сталому розвитку, взаємодії приймаючої сторін і гостей, а також їх взаємному культурному обміну [6].

Мандрівник, відвідуючи туристичну дестинацію, «зчитує» відповідні культурні символи, що закладені в ній, сприймає та пропускає через себе сенси, які є в історії цієї пам'ятки, потрапляє під відповідний соціокультурний вплив. А важливу роль у формуванні цих сенсів і впливів відіграє професійна та дієва культурна політика держави, завдяки якій можна ефективно презентувати туристичний і культурно-історичний потенціал країни чи окремих регіонів.

Саме державні органи мають брати активну участь у формуванні продуманої, цілісної соціокультурної програми розвитку туристичних дестинацій. Як без еліти не буває освіти, так й без держави не буває ґрунтовної культурної політики.

Усвідомлення важливості розвитку культурного туризму, необхідності збереження історико-культурних пам'яток та перетворення їх на привабливі туристичні дестинації значно покращує перспективи не лише економічного, але також соціального і культурного розвитку суспільства і держави.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Божко Л. Д. Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку регіонів України. *Культура України*. : зб. наук. пр. / Харківська держ. акад. культури. Харків, 2011. № 32. С. 169–179.
2. Дичковський С. І. Нові тенденції культурного туризму в парадигмі ді-

гітал-ейч: від індустрії вражень до культурного брендування. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2019. № 4. С. 24-31.

3. Richards, G. (2001). *Cultural Attractions and European Tourism*. Wallingford: CAB International.

4. Ключко Ю. М. Діяльність музеїв у контексті розвитку культурного туризму. URL: <http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture/315-kljuchko-ju-m-dijalnist-muzejiv-u-konteksti-rozvytku-kulturnogo-turyzmu.html>

5. UNESCO and UNWTO Sign Muscat Declaration on Tourism and Culture: Fostering Sustainable Development. URL: <https://en.unesco.org/news/unesco-and-unwto-sign-muscat-declaration-tourism-and-culture-fostering-sustainable-development>.

6. Muscat Declaration on Tourism and Culture: Fostering Sustainable Development. URL: <https://custom.cvent.com/E5C28A0D212A415D9AD3C8B699EBC072/files/6c58f2e914dd4fd3a75086698923f713.pdf>.

Наукове видання

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
Соціогуманітарний вимір сучасних трансформацій
29 жовтня 2021 року

Видано в авторській редакції
Підписано до друку 25.11.2021. Формат 60x84/16.
Гарнітура Arial.
Ум. друк. арк. 5,5.
Тираж 100 пр.

ТОВ НВП «Росток А.В.Т.»
40004, м. Суми, вул. Металургів, 3
Свідоцтво ДК № 2545 від 29.06.2006 р.